

COEDUCAÇÃO E EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: UMA RESENHA CRÍTICA

COEDUCATION AND SCHOOL PHYSICAL EDUCATION: A CRITICAL REVIEW

COEDUCACIÓN Y EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR: UNA REVISIÓN CRÍTICA

Gabriela Conceição de Souza ¹
Rayná da Silva Brum Pinto ²

Manuscrito submetido em: 21 de junho de 2025.

Aprovado em: 24 de julho de 2025.

Publicado em: 09 de novembro de 2025.

Resumo

Resenha crítica do livro: DEVIDE, F. P. **Coeducação e Educação Física Escolar**: reflexões introdutórias e sistematização de atividades. São Carlos: Pedro e João ed., 2024.

Palavras-chave: Coeducação; Educação Física escolar; Resenha.

Abstract

Critical review of the book: DEVIDE, F. P. **Coeducation and School Physical Education**: Introductory reflections and systematization of activities. São Carlos: Pedro e João ed., 2024.

Keywords: Coeducation; School Physical Education; Review.

Resumen

Reseña crítica del libro: DEVIDE, F. P. **Coeducación y Educación Física Escolar**: reflexiones introductorias y sistematización de actividades. São Carlos: Pedro e João ed., 2024.

Palabras clave: Coeducación; Educación Física Escolar; Revisión.

Resenha

Uma resenha crítica acadêmica tem como objetivos “contextualizar a disciplina na qual a obra se insere; situar o autor da obra resenhada na disciplina em questão; descrever a obra, ressaltando sua estrutura, tornando conhecido um livro recentemente publicado” (Muniz-Oliveira, 2006, p. 276). Desse modo, ao resenhar, o autor apresenta, resume e se posiciona para a comunidade científica sobre uma obra recém-publicada, através de uma

¹ Doutora em Ciências do Exercício e do Esporte pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Docente no Instituto Federal do Rio de Janeiro. Integrante do Grupo de Pesquisa Esporte Escola e Cultura. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6493-1208> Contato: gabriela.souza@ifrj.edu.br

² Mestra em Ciências do Exercício e do Esporte pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Docente no Colégio Pedro II. Integrante do Grupo de Pesquisa Esporte Escola e Cultura. ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-1798-040X> Contato: raynaprofessora@gmail.com

análise crítica a fim de sugerir ou refutar a sua aquisição. Nesse sentido, nosso objetivo neste texto é subsidiar argumentos que convençam o leitor sobre a relevância do livro “Coeducação e Educação Física Escolar: Reflexões introdutórias e sistematização de atividades” para o campo da Educação Física no tocante às questões de gênero, recomendando a leitura da obra na íntegra.

O campo da Educação Física escolar vem passando por transformações que acompanham os tensionamentos das formulações dos currículos desde meados dos anos 1980, quando os primeiros professores mestres e doutores investiram em reflexões sobre uma Educação Física mais crítica. Neste sentido, diferentes abordagens emergiram, dentre elas, a Coeducação. No entanto, as possibilidades pedagógicas e as formações iniciais ainda estavam em uma crise de identidade que ora valorizava o treinamento esportivo, ora a cultura corporal. Diante deste cenário, no ano de 2024, Fabiano Pries Deive resgata uma possível abordagem provando seu ponto de insurgência nas questões de gênero na Educação Física escolar.

Fabiano Pries Deive, Licenciado Pleno em Educação Física pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro; mestre e doutor em Educação Física e Cultura pela Universidade Gama Filho; Pós-Doutor em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui reconhecimento no campo da Educação Física por atuar na temática de Estudos de Gênero na Educação Física e Esportes. Seu mestrado e doutorado marcaram sua história ao retratar as relações de gênero em esporte de alto rendimento, se tornando um dos pioneiros dos estudos de gênero nos esportes. Deive lançou mais de quatro livros, sendo o último Coeducação e Educação Física Escolar: Reflexões introdutórias e sistematização de atividades, lançado em junho de 2024, foco desta resenha.

Segundo o autor, na parte “Apresentação”, esta obra emerge de reflexões das aulas ministradas na disciplina de Introdução aos Estudos de Gênero na Educação Física brasileira do curso de Licenciatura da Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Neste contexto, graduandos elaboraram uma sistematização de atividades coeducativas que foram apresentadas em eventos acadêmicos. Com o passar dos anos, houve o aprimoramento das atividades, demonstrando o quanto as práticas coeducativas são transitórias, exigindo sempre novas reflexões, nos provocando em busca de novas percepções acerca das questões de gênero e sexualidade.

Com prefácio do Doutor Jorge Knijnik, também pioneiro em estudos de gênero no Brasil e atual professor Associado da School of Education da Western Sydney University, na Austrália, o livro começa com provocações sobre a necessidade de nos mantermos atentos às tentativas de retrocesso, exclusão e ataques a educação, assim como instiga estudantes e professores a investirem na implementação de uma educação coeducativa que vai além da Educação Física na escola.

Nos anos de 1980, com a chegada dos programas de Pós-Graduação *stritu sensu* e *lato sensu*, ocorreu o que ficou conhecido como o movimento renovador da Educação Física. Deste período em diante, de acordo com Triani (2021), começaram a se definir as subáreas da Educação Física: sociocultural, pedagógica e biodinâmica. Enquanto esta última era ocupada por professores que buscavam as áreas de conhecimento da medicina, da fisiologia, biomecânica, dentre outras, ligadas a performance humana, a subárea pedagógica era mais voltada aos aspectos pedagógicos de ensino e aprendizagem, e a subárea sociocultural é ocupada por pesquisadores da história do esporte, questões sociais e da cultura que envolve as práticas corporais. Torna-se inevitável, em alguns momentos, as intersecções entre as subáreas, porém os programas de Pós-graduação acabam por definir seus agentes, de forma que, se historicamente a subárea biodinâmica ocupa há mais tempo estes espaços, há mais professores pesquisadores formando outros pesquisadores. A consequência é que os professores universitários da subárea sociocultural e pedagógica não conseguem acompanhar o crescimento da subárea biodinâmica, ficando com uma produção científica limitada a poucos periódicos/espços científicos.

As movimentações de mudanças na Educação Física escolar para uma educação mais crítica, ajudam a contextualizar a implementação de uma das obras mais marcantes deste momento: *Metodologia do Ensino da Educação Física* (Soares et al., 1992). Este livro tinha como principal proposta rever a forma que a Educação Física era tratada na escola. Dentre suas principais características, está a garantia de igualdade e equidade nos conteúdos a todos os grupos sociais, assim como refletir criticamente sobre as condições de vida dos sujeitos, na perspectiva de raça, classe, religião, dentre outras. Entretanto, a principal crítica a esta obra, foi a falta de propostas pedagógicas práticas sistematizadas. A proposta de Fabiano Pries Deive, na obra que resenhamos, tenta suprir esta lacuna de

apresentar uma situação incômoda, provocativa, diferente, que se trata de discutir sobre as questões de gênero e sexualidade na educação física, mas, ao mesmo tempo, apresenta alternativas práticas de sistematizar em diferentes seguimentos a Educação Física Coeducativa.

Ainda na década de 1980, são introduzidos os Estudos de Gênero no campo da Educação Física. O conceito de gênero incorpora uma ideia mais ampla que supera a concepção de binarismo entre sexos com a justificativa de diferenças biológicas. Deive (2024) aponta que, segundo Goellner (2005), a construção social do sexo é uma constituinte da identidade dos sujeitos, e que essa construção social e histórica reforça desigualdades sociais entre homens e mulheres. Essas diferentes concepções impactam a Educação Física a medida em que o termo sexo é mais considerado nas pesquisas voltadas para os aspectos biológicos - conforme acontece na subárea biodinâmica, enquanto o conceito de gênero é mais absorvido pelas subáreas sociocultural e pedagógica. Tendo em vista o domínio da subárea biodinâmica sobre as demais subáreas, a Educação Física, historicamente, tende a reproduzir uma lógica heteronormativa e binária.

Vale ressaltar que os Estudos de Gênero não aparecem de forma descontextualizada no cenário brasileiro, já que os anos de 1980 foram marcados pela redemocratização do país, após mais de 20 anos de ditadura. O retorno da democracia, trouxe mudanças nas políticas públicas estabelecidas durante o período de regime ditatorial. Antes da Assembleia Nacional Constituinte (ANC), entre 1975 e 1985, diversos segmentos sociais se uniram, o que contribuiu para a contemplação de anseios da população no novo ordenamento jurídico (Brabo, 2008).

A “Bancada do Batom”, composta por 26 mulheres eleitas para a ANC, teve fundamental importância na garantia da previsão expressa de igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres de forma inédita na Constituição Federal de 1988 (Supremo Tribunal Federal, 2022). Juntamente a luta pela redemocratização do Brasil, aconteciam o aprofundamento dos debates do feminismo sobre igualdade e diferença. Mais que votar e ser votada, as mulheres pleiteavam a ocupação de espaços e posições públicas em que podiam falar, escutar e serem ouvidas, para, assim, romperem com o autoritarismo e com a subordinação (Chauí, 1994 apud Brabo, 2008).

O movimento homossexual também acompanhou e se aliou aos movimentos sociais minorizados desse período. As principais iniciativas que serviram de inspiração para o surgimento de outros grupos foram: a criação do jornal *Lampião da Esquina*, em 1978, no Rio de Janeiro – um jornal homossexual para esclarecimentos e militância, que dava os primeiros passos para fora do isolamento do gueto; e a formação do Núcleo de Ação pelos Direitos dos Homossexuais – posteriormente Grupo Somos de Afirmação Homossexual –, em 1978, em São Paulo, que buscava favorecer uma conscientização individual e social sobre a sexualidade e construir uma identidade coletiva de mulheres e homens oprimidos/as (Zanatta, 1996). Esses movimentos demonstram que não há uma dissociabilidade entre as questões sociais que permeavam à época e a emergência de abordagens que surgiam na educação.

Na Educação Física, ainda que tardiamente, observa-se que a primeira proposta de Coeducação nas aulas surgiu em meados dos anos 1980, próximo a chegada das abordagens críticas, como a crítico-superadora. Sendo assim, por que esta não poderia ser considerada uma abordagem viável? Por que não teve a mesma visibilidade das demais abordagens? Fabiano Devede traz uma citação de Corsino e Auad (2012) que evidencia a importância da Educação Física na escola para a problematização das questões de corpo e gênero como uma construção cultural e histórica. Conforme definição de Auad (2018), utilizada por Devede (2024), a Coeducação é a forma crítica que a escola administra as relações de gênero, de modo a reconstruir a lógica binária de sexo em todos os seus espaços e ações. Nesse sentido, as aulas coeducativas transcendem as aulas mistas quando problematiza em seus conteúdos as discontinuidades de feminino e masculino, abordando a equidade entre os sexos e a desconstrução da estereotipia de gênero, em vista de reduzir as desigualdades (Devede, Rocha e Moreira, 2020 apud Devede, 2024).

Inclusive, o autor ainda menciona princípios para aulas coeducativas indicados por Saraiva (1999), e procedimentos didáticos para a promoção da Coeducação na Educação Física apontados por Faria Júnior (1995). Tais procedimentos materializam a aplicabilidade da Coeducação na Educação Física por meio de adoção de estratégias, como: divisão de grupos mistos; rotação de posições no jogo; adaptação de padrões do jogo; escolha de meninas para demonstração de movimentos e liderança de equipes; pronunciamento de

falas de cunho didático direcionado também para as meninas; equilíbrio de atividades não-competitivas com as de disputas; e utilização de imagens de mulheres atuando em diferentes práticas corporais. Além desses, são indicadas as ações que precisam ser evitadas, como: o reforço de estereótipos de gênero; reprodução de discursos sobre fragilidade e inaptidão das mulheres; adaptações de regras voltadas somente para as meninas; e o uso de linguagem sexista e no masculino genérico durante o jogo (Faria Júnior, 1995 apud Devide, 2024).

Desse modo, uma Educação Física coeducativa que combate o sexismo, o machismo, a homofobia, a estereotipia de gênero, o binarismo de sexos, se contrapondo aos padrões impostos por uma sociedade heteronormativa, se apresenta como uma proposta viável na prática, apontando alternativas para as condutas discriminatórias e excludentes já impregnadas na docência. Uma das principais críticas a abordagem crítico-superadora (Soares et al., 1992) é justamente a inexecutabilidade da teoria na prática. Ainda assim, essa abordagem foi muito mais difundida no campo da Educação Física ao passo que a Coeducação sofria uma espécie de silenciamento. Outras abordagens citadas em Devide (2024) – Construtivista (Freire, 1992) e Crítico-emancipatória (Kunz, 1994) - também ganharam grande destaque no campo, enquanto a Coeducação se mantinha à sombra. Devide (2024) atribui isso ao fato dos Estudos de Gênero na Educação Física ainda não estarem consolidados à época, conforme argumento citando Goellner (2005), Devide et al (2011) e Devide (2020), e por ainda haver uma carência da abordagem de gênero e sexualidade na formação inicial da Licenciatura em Educação Física (Devide, 2024 citando: Correia, Devide, Murad, 2017; Araújo, Devide, 2019; Devide 2020; Ramalho et al., 2022; Leite et al., 2022).

Para justificar um ensino coeducativo nas aulas de educação física escolar, Devide diz no capítulo “Princípios didáticos para Educação Física escolar coeducativa” que “tais princípios buscam a construção de uma postura docente afirmativa, na direção de uma aula que tanto seja atravessada por um ambiente de diálogo e liberdade, quanto de democracia e justiça social no que tange às relações de gênero” (Devide, 2024, p. 35), neste sentido o autor descreve que a Coeducação se diferencia por: reconhecer a agência de meninas e meninos; combater os binarismos de gênero; garantir a oportunidade igual a todas/os; reconhecer a diferença como um valor; buscar a equidade; usar linguagens como uma

forma de construção de igualdade de gênero; combater as práticas de exclusão; propor atividades em que a cooperação se sobreponha a competição; não privilegiar os meninos; usar os espaços (quadra, pátios, dentre outros) de forma igual para meninos e meninas; estimular a participação de meninas e meninos em práticas corporais associadas ao outro gênero; propor atividades de sensibilização, problematizando aspectos relacionados ao gênero; ensinar de forma sensível, com atenção às situações de cada sujeito.

O autor utiliza uma literatura primária dos estudos de gênero na Educação Física, entremeando com a literatura mais atualizada, nos fornecendo um acervo relevante para compreender como esta temática vem evoluindo e se consolidando no cenário acadêmico. Sendo assim, Devede justifica a criação desta obra, no capítulo “Por que um livro sobre Coeducação, com proposição de atividades?”, por questionar como a escola produz diferenças, ao invés de as valorizar. Para isso, traz intelectuais como Guacira Lopes Louro, no campo da educação, Daniela Auad, Luciano Corsino, que discutem o mesmo tema na Educação Física e do próprio Fabiano Devede para refletir sobre o espaço escolar e seu potencial de transformar a forma como lidamos com as diferenças. Ainda neste capítulo, Fabiano Devede mostra os retrocessos no que se refere a esta abordagem, mostrando relatórios e dados estatísticos que evidenciam entraves e desafios causados por grupos e políticas que desacreditam uma educação que debate sobre gênero e sexualidade na escola.

Fabiano Pries Devede defende neste livro que adotar a Coeducação na Educação Física contribui para problematizar as relações de gênero, desconstruir binarismo, combater a hierarquização e segregação e combater ações “corretivas”, como dizer frases “jogue como um menino”, por exemplo. No capítulo “Quais os objetivos desta obra?”, Devede reforça dez objetivos listando-os. Neste sentido, objetivos como incentivar, respeitar, desenvolver, problematizar, desconstruir, combater e promover são alguns que aparecem sempre se relacionando às questões de gênero no que se refere a oportunidades, igualdade, equidade, participação, dentre outros.

Em seguida, é apresentado “A quem se destina este livro?”, apontando docentes de Educação Física e de outros componentes curriculares; licenciandos/as em Educação Física e comunidade em geral.

Ao final da primeira seção, o autor descreve “Como se estruturam as atividades?” com o objetivo de fazer o leitor compreender a sugestão da sistematização ofertada com atividades coeducativas, não excluindo outras possibilidades de práticas pedagógicas semelhantes, abrangendo os conteúdos de jogos, lutas, ginásticas, esportes, atividades rítmicas e práticas corporais de aventura. Nesta parte do livro, através de uma ilustração, podemos compreender a lógica de começar com o atendimento ao segmento de ensino, partindo para o nome da atividade, compreendendo seus objetivos e materiais utilizados, seguindo para a descrição. Entretanto, para cada atividade há a sugestão de uma variação. Ao final de cada atividade, há sempre uma justificativa, sobretudo para ajudar a argumentar de que maneira a Coeducação está contemplada.

A seção II do livro, está inteiramente destinada a “sugestões de atividades coeducativas para a Educação Física escolar”. Para Fabiano Devede, as sugestões são para promover reflexões sobre as relações de gênero na Educação Física escolar. Dividido em subseções, cada seguimento de ensino foi contemplado: educação infantil; anos iniciais do ensino fundamental 1º ao 5º ano; anos finais do ensino fundamental 6º ao 9º ano; e Ensino Médio. Em cada um, o autor sugeriu cinco atividades com suas variações. No início de cada subcapítulo, o autor fez uma escrita sobre as principais dificuldades e desafios de se abordar a temática de gênero, assim como descreveu os principais objetivos para as escolhas das atividades e em que medida a Base Nacional Curricular Comum (BNCC) apresenta uma referência que refere o professor a desenvolver o tema gênero nas aulas de Educação Física.

Na educação infantil, Devede começa com os maiores desafios deste seguimento, quando acreditam que este tema deveria ser trabalhado apenas nos anos finais da educação básica. Entretanto, o autor marca que a generificação dos comportamentos é feita desde os espaços familiares até a escola, onde, através de brinquedos, afirmações e comportamentos, os estereótipos são reforçados. Por isso, sobretudo na Educação Infantil, as atividades propostas dependem, também, das atitudes do/a docente do que propriamente das práticas pedagógicas propostas, uma vez que são atividades de reflexão através de algumas brincadeiras. No que se refere a BNCC, o respeito à diferença é o que ampara o docente a criar estratégias de desconstrução dos estereótipos de gênero.

Nas práticas do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano, as sugestões estão mais direcionadas para a problematização das relações de gênero. Para o autor, neste período há uma polarização maior entre meninos e meninas que foi trazido da ausência de uma Coeducação na Educação Infantil. Com isso, a possibilidade de uso de mais espaço, mais materiais e atividades que podem reforçar os estereótipos, Deve acredita que é o momento para propor práticas corporais que valorizem a igualdade, equidade, com prazer, segurança, liberdade e sem discriminação.

Acompanhando o que diz a BNCC, Deve destaca que o documento, para este seguimento, menciona o combate a discriminações e esta seria uma abertura para incluir o tema gênero no planejamento. Porém, o autor faz uma crítica ao documento por não dizer quais são os tipos de preconceitos, embora, de forma muito generalizada, a BNCC cite práticas corporais que sofrem com discriminações, como a dança.

Para o Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano, o autor destaca que há uma separação maior entre meninos e meninas em decorrência das preferências próprias de adolescentes. O reconhecimento das diferenças é um dos principais pontos, assim como valorizar a diversidade e refletir como a cultura influência nas mesmas. Nesta premissa, as práticas corporais propostas para este seguimento na perspectiva coeducativa é a que problematiza os binarismos que são reforçados nesta idade, que afastam estudantes de práticas que são relacionadas e gêneros específicos, como dança para meninas e lutas para meninos. Ancorado à BNCC, o autor enfatiza as atividades que contemplam problematizar e discutir sobre preconceitos e estereótipos.

Por fim, no Ensino Médio, Deve se ancora no aprofundamento nos temas anteriormente trabalhados da BNCC, assim como nas orientações sobre o papel da escola em intervir e discutir sobre respeito à dignidade do outro, combate à discriminação, dentre outros que reforçam a necessidade de uma Coeducação. O Ensino Médio é o seguimento que acaba por reproduzir estereótipos de gênero, dividindo ainda mais as turmas entre meninos e meninas, agravado pela ocupação da quadra pelos meninos, já que, por suas vivências anteriores, acabam desenvolvendo mais habilidades motoras. Enquanto as meninas ficam em espaços menores e desestimuladas a participar das aulas de Educação Física.

Na conclusão do livro, após resgatar de onde surgiu a ideia do livro, resgatar os objetivos da Coeducação e enumerar as contribuições desta abordagem nas aulas de Educação Física, o autor relata as limitações de se trabalhar nesta perspectiva, no que se refere ao binarismo de gênero, que acaba por ser mais um desafio a ser superado e a escassez de debates sobre gênero e sexualidade, que promove mais preconceitos, machismos, sexismo, principalmente para as pessoas LGBTQIAPN+, que não encontram na escola um lugar de acolhimento.

Concluindo, ao retomarmos a ideia de que a Coeducação seja uma abordagem que começou na Europa e chegou nos anos 1990 ao Brasil, junto a outras abordagens como a crítico-superadora, crítico-emancipatória, construtivista, dentre outras, o que poderia justificar a Coeducação não ter se difundido da mesma forma, segundo Deive, foi o fato de os estudos de gênero não estarem legitimados no cenário acadêmico, em consequência não chegando nas formações iniciais. Porém, se desde o início dos anos de 2010 as formações iniciais possuem disciplinas que debatem sobre gênero e sexualidade, como a Universidade Federal Fluminense (UFF), por exemplo, um motivo que parecia ser limitante para a Coeducação na Educação Física, é que as ações e intervenções docentes são imprescindíveis para o desenvolvimento deste tipo de abordagem nas aulas. Se o docente não tem condições de perceber situações de machismo, misoginia, sexismo, homofobia, racismo, capacitismo, dentre outras formas de preconceito e discriminação, como poderia perceber estratégias de coeducação em suas aulas?

Sendo os esportes separados em categoria de homens e mulheres, de fato, trazer desconstrução de discursos hegemônicos para o ambiente escolar parecia ser inviável. No entanto, ao longo da obra que resenhamos, por mais que Fabiano Deive tenha apontado que são atividades que podem ser realizadas em escolas públicas e privadas, há meios de contemplarmos os documentos orientadores da educação brasileira, como BNCC e Diretrizes Estaduais de Educação, buscando a igualdade, equidade, valorização das diferenças e respeito a diversidade. Enquanto algumas instituições de ensino insistem em intervir nas práticas pedagógicas docentes, as propostas apresentadas neste livro são uma luz para quem precisa desenvolver temáticas sobre gênero e sexualidade através das insurgências, das brechas que surgem no cotidiano escolar, do dia-a-dia do “chão da quadra”, sem receio de sofrer represálias ou censura, uma vez que consta nos documentos oficiais.

Esta é uma obra necessária na formação inicial e permanente na área de Educação Física, que pode contribuir para uma educação que busca a equidade de gênero, respeito à diversidade e desconstrução de atividades que reforçam estereótipos de gênero.

Referências

BRABO, T. S. A. M. Educação e democracia: o papel do movimento feminista para a igualdade de gênero na escola. **Ex aequo**, n.17, p.155-165, 2008. Disponível em: https://scielo.pt/scielo.php?pid=So874-55602008000100010&script=sci_arttext

DEVIDE, F. P. **Coeducação e Educação Física Escolar: Reflexões introdutórias e sistematização de atividades**. São Carlos: Pedro e João ed., 2024.

MUNIZ-OLIVEIRA, Sidirlene. Subsídios para a compreensão do gênero resenha. In: Revista das Letras. nº. 70. set./dez. 2006. p. 267-281. Curitiba: Editora UFPR.

SOARES, C. L.; Taffarel, C. N. Z.; Varjal, M. E. M. P.; Castellani Filho, L.; Escobari, M. O.; Bracht, V. **Metodologia do Ensino de Educação Física**. São Paulo: Cortez, 1992.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **Constituição de 1988 ampliou espaço das mulheres e garantiu direitos fundamentais**: Julgados do STF ganham destaque no contexto da efetivação de direitos assegurados pela Carta às mulheres. Brasília: STF, 2022. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=495430&ori=1>

TRIANI, F. **As representações sociais da educação física e suas associações com as subáreas biodinâmica, sociocultural e pedagógica**. 2021. 138 f. Tese (Doutorado em Ciências do Exercício e do Esporte) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.

ZANATTA, E. M. Documento e identidade: o movimento homossexual no Brasil na década de 80. **Cadernos AEL**, v.3, n.5/6, p.193-220, 2011. Disponível em: <https://ojs.ifch.unicamp.br/index.php/ael/article/view/2458>.